

Маъмурий ишларнинг судга тааллуқлилигининг ҳуқуқий асослари

Нишонова Умида Мирзаумаровна

Наманган вилоят маъмурий судининг судьяси

Аннотация: судлар фаолиятида шунингдек процессуал ҳуқуқ назариясида тааллуқлилик институти, унинг қўлланиш амалиёти долзарб аҳамият касб этади. Бунда низоларнинг судга тааллуқлилиги ёки айнан қайси судлар томонидан кўриб ҳал қилиниши ўрганиш муҳим ўрин тутди.

Калит сўзлар: тааллуқлилик, тегишлилик, судловлилик, оммавий ҳуқуқий муносабатлар, судгача низони ҳал этиш, манфаатдор шахс, маъмурий орган.

Аннотация: В деятельности судов, а также в теории процессуального права первостепенное значение имеет институт подведомственности и практика его применения. На этом месте важно изучить, подведомственность споров суду или какие суды будут их рассматривать.

Ключевые слова: подведомственность, подсудность, публично-правовые отношения, досудебное разрешение споров, заинтересованная сторона, административный орган.

Annotation: in the activity of the courts as well as the Institute of relativity in the theory of procession law, the practice of its application is of paramount

importance. That holds an important place in studying the suitability of disputes or exactly which courts to be considered and resolved.

Keywords: adjudication, belonging, conviction, public legal relations, pre-trial dispute resolution, interested person, administrative body.

Тараққиёт стратегиясида белгиланган устивор вазифаларни амалга ошириш мақсадида 2022 йил 29 январ куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат органлари билан муносабатларда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларининг самарали ҳимоя этилишини таъминлаш ҳамда аҳолининг судларга бўлган ишончини янада ошириш чора-тадбирлари тўғриси” даги 107-сонли қарори қабул қилинди. Мазкур қарорда маъмурий судларнинг ваколатларини яъни, маъмурий судловга тааллуқлилиқ доирасини кенгайтириш таклифи илгари сурилди.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 44-моддасига асосан ҳар бир шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш ҳуқуқи кафолатланиши белгиланган. Шунингдек, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 8-моддасида ҳар бир инсон унга конституция ёки қонун билан берилган асосий ҳуқуқлари бузилган ҳолларда компетентли миллий судлар томонидан бу ҳуқуқларни самарали тиклаш ҳуқуқига эга эканлиги мустаҳкамланган.

Мазкур мақола доирасида маъмурий суд ишларини юритишда судга тааллуқлилиқнинг ҳуқуқий асослари ҳусусида сўз юритиб, айрим қонун ҳужжатларидаги ноаниқликлар ва тафовутлар ҳақида фирк юритилади

Биринчидан, Ўзбекистон Республикасида бузилган ёки низолашилаётган фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг бир нечта шакллари мавжуд бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 10-моддасига мувофиқ, фуқаролик ҳуқуқлари процессуал қонунлар ёки шартномада белгилаб қўйилганидек, ишлар қайси судга тааллуқли бўлишига қараб, суд, иқтисодий суд ёки ҳакамлик суди томонидан ҳимоя қилинади. Қонунда назарда тутилган ҳоллардагина фуқаролик ҳуқуқлари маъмурий тартибда ҳимоя қилинади. Маъмурий тартибда қабул қилинган қарор устидан судга шикоят қилиш мумкин.

Мазкур қонун нормасига кўра, ҳуқуқларни ҳимоя қилиш суд тартибида ва (ёки) маъмурий тартибда амалга оширилиши назарда тутилмоқда. Фикримизча мазкур нормага қуйидагича ўзгартириш киритиш лозим. Ушбу норма “Фуқаролик ҳуқуқларини суд орқали ҳимоя қилиш” деб номланишни ўрнига “Фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш” деб номланса мақсадга мувофиқ бўлар эди. Чунки, мазкур норма билан ҳуқуқларни ҳимоя қилишнинг суд ва маъмурий тартиби назарда тутилмоқда. Шунингдек, ушбу моддага мувофиқ, “Фуқаролик ҳуқуқлари процессуал қонунлар ёки шартномада белгилаб қўйилганидек, ишлар қайси судга тааллуқли бўлишига қараб, суд, иқтисодий суд ёки ҳакамлик суди томонидан ҳимоя қилинади”- деган жумлани, “Фуқаролик ҳуқуқлари процессуал қонунлар ёки шартномада белгилаб қўйилганидек, ишлар қайси судга тааллуқли бўлишига қараб, судда ёки ҳакамлик суди томонидан ҳимоя қилинади”- деган жумла билан алмаштириш лозим.

Иккинчидан, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексининг 27-моддасига кўра маъмурий суд томонидан ҳал этиладиган ишлар рўйхати келтирилган бўлиб, улардан маъмурий органларнинг ва фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг, улар мансабдор шахсларининг қарорлари, инвестициявий низолар, рақобат тўғрисидаги ишларда мансабдор шахсларининг қарорлари, устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишлар маъмурий судда кўриб чиқилиши белгиланган.. Маъмурий судга тааллуқлилики ҳуқуқий асоси сифатида мазкур нормада оммавий ҳуқуқий муносабатдан келиб чиқадиган маъмурий органнинг қарорлари устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишлар маъмурий суднинг судловига тааллуқли эканлигини аниқлашмоқда.

Амалиётда баъзи ҳолларда мазкур қонун талабида қарорни ҳақиқий эмас деб топишга оид ишлар маъмурий судловга тааллуқли эканлиги назарда тутилганлиги боис, қарор тарзида тузилмаган, бироқ маъмурий органнинг оммавий ҳуқуқий муносабатларидан келиб чиқадиган маъмурий ҳужжати устидан шикоят берилганда маъмурий судга тааллуқли эмас деб ҳисобланиб ариза (шикоятни) иш юритувга қабул қилишни рад этиш ҳолатлар ҳам ўчрамоқда. Айрим ҳолларда маъмурий органнинг қарори билан бир қаторда бошқа маъмурий ҳужжатлари устидан берилган шикоятлар ҳам маъмурий судда кўриб чиқилмоқда. Масалан, танлов якуни тўғрисидаги баённомани, мурожаатини қаноатлантиришни рад этиш тўғрисидаги ёзма хатларини ҳақиқий эмас деб топишга оид ишлар кўриб чиқилмоқда.

Бу ҳусусида раҳбарий кўрсатма бўлган Ўзбекистон Республикаси Олий суд Пленумининг 2019 йил 24 декабрдаги «Маъмурий органлар ва улар

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш бўйича суд амалиёти ҳақида»ги 24-сонли қарорининг 5-бандида манфаатдор шахслар ҳақиқий эмас, деб топишни сўраётган қарорлар сирасига қандай ҳужжатлар кириши ва уларнинг шакли юзасидан тушунтиришлар берилди. Унга кўра, қарорлар деганда, якка тартибда ва ҳайъат томонидан қабул қилинган маъмурий органларнинг ҳужжатлари, таъсир чоралари мавжуд бўлган, оммавий ҳуқуқни вужудга келтириш, ўзгартириш ёки бекор қилишга қаратилган ҳамда алоҳида жисмоний шахслар ёки юридик шахслар ёхуд муайян индивидуал белгиларга кўра, ажралиб турувчи шахслар гуруҳига маълум бир ҳуқуқий оқибатларни вужудга келтирувчи қарорлар таркибига маъмурий органларнинг, улар мансабдор шахсларининг шахсан ёки жамоавий равишда қабул қилинадиган, ижтимоий-ҳуқуқий муносабатларни яратишга, ўзгартиришга ёки тугатишга қаратилган ҳамда айрим жисмоний шахслар ёки юридик шахслар ёхуд айрим индивидуал белгиларга кўра, ажралиб турувчи шахслар гуруҳига таъсир чораларини ўз ичига оловчи ҳужжатлар киради. Бунда қарорлар ҳам белгиланган шаклда (мисол учун жойларда ижро ҳокимияти органларининг қарорлари), ҳам ихтиёрий шаклда (мисол учун мансабдор шахснинг фуқаронинг мурожаатини қаноатлантиришни рад этиш тўғрисидаги ёзма хати) қабул қилиниши мумкинлиги тушунтирилди...

Фикимизча, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексининг 27-моддаси биринчи қисми 2 бандида кўрсатилган “давлат бошқарув органларининг, маъмурий ҳуқуқий фаолиятни амалга оширишга ваколатли бўлган бошқа органларнинг, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг ва улар мансабдор шахсларининг қонунчиликка

мос келмайдиган ҳамда фуқаролар ёки юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини бузадиган қарорлари” , 27-1 – моддасида қайд этилган “Инвестициявий низолар жумласига инвесторлар билан маъмурий органлар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ўртасидаги улар мансабдор шахсларининг инвестиция шартномаси шартларига риоя қилиниши билан боғлиқ қарорлари” жумласидаги “қарор” сўзи ўрнига “қарор ҳамда бошқа маъмурий ҳужжат” сўзи билан алмаштириш лозим.

Чунки, қонун талабига кўра маъмурий судга фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги, маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган ишларда низо предмети бўлиб маъмурий ҳужжатлар ҳисобланади.

Шу ўринда маъмурий органнинг маъмурий ҳужжат тушунчасига тўхталадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий тартиб-таомиллари тўғрисидаги қонун 4-моддасига кўра, маъмурий ҳужжат - маъмурий органнинг оммавий ҳуқуқий муносабатларни юзага келтиришга, ўзгартиришга ёки тугатишга қаратилган ҳамда айрим жисмоний ёки юридик шахслар учун ёхуд муайян хусусий белгиларига кўра ажратиладиган шахслар гуруҳи учун муайян ҳуқуқий оқибатлар келтириб чиқарувчи таъсир чорасидир. .

Шунга кўра маъмурий актнинг маъмурий орган томонидан қабул қилиниши, ҳокимият ваколати асосида қабул қилиниши, оммавий-ҳуқуқий муносабат доирасида ҳуқуқий оқибат келтириб чиқариши, ташқи субъектларга йўналганлиги, индивидуаллиги маъмурий ҳужжатни бешта асосий белгиси саналади. Демак, маъмурий ҳужжат тушунчаси қарор тушунчасидан кенгрок бўлиб, қарор мазмун моҳиятига кўра маъмурий ҳужжатнинг бир кўриниши, тури ҳисобланади.

Учинчидан, “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни

86/1 – моддасининг биринчи қисмига кўра, иқтисодик суд томонидан берилган ижро ҳужжати бўйича давлат ижрочисининг чиқарган қарори устидан ундирувчи ёки қарздор томонидан ижро ҳужжатини берган иқтисодий судга ёки бўйсунув тартибида юқори турувчи органга, иккинчи қисми талабига кўра эса, ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилмаган ҳолларда давлат ижрочисининг қарорлари устидан умумюрликсия судига ёки бўйсунув тартибида юқори турувчи органга ёки мансабдор шахсга шикоят қилиниши мумкин.

Мазкур норма талабига кўра, иқтисодик суд томонидан берилган ижро ҳужжати бўйича давлат ижрочисининг чиқарган қарори устидан ижро ҳужжатини берган иқтисодий судга ёки бўйсунув тартибида юқори турувчи органга, бошқа ҳолларда эса ҳолларда давлат ижрочисининг қарорлари устидан умумюрликсия судига ёки бўйсунув тартибида юқори турувчи органга ёки мансабдор шахсга шикоят қилиниши мумкин эканлиги тушунилади. Бироқ, амалиётда турли ноаниқликлар юзага келмоқда.

Хусусан, давлат ижрочиси иш юритувида бўлган икки ва ундан ортиқ ишни бирлаштирган ҳолларда, агар шундан бири иқтисодик суд томонидан берилган ижро ҳужжати бўйича қўзғатилган ижро иши бўлганида қабул қилган қарорлари устидан низолашиш қайси суднинг судловига тааллуқли бўлишига аниқлик йўқ. Қолаверса, “давлат ижрочисининг қарорлари устидан умумюрликсия судига” шикоят қилинишига оид талаб тааллуқлиликнинг ҳуқуқий асосларини белгиловчи норма талабларига зид бўлиб, бир-бирини инқор этади. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси “Судлар тўғрисида” ги қонунида “умумюрликсия суди” тушунчаси мавжуд эмас. Қонунда Ўзбекистон Республикаси суд тизимини ташкил этувчи судлар санаб ўтилган бўлиб, давлат ижрочисининг қарорлари устидан низолар мазкур судларнинг барчасига тааллуқли бўлиши қонунчиликка зид. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси 186-моддасининг иккинчи қисмида давлат ижрочисининг қарорини ҳақиқий эмас, ҳаракатларини (ҳаракатсизлигини) қонунга хилоф деб топиш тўғрисидаги ариза (шикоят) манфаатдор шахсга ўзининг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилганлиги тўғрисида маълум бўлган пайтдан эътиборан ўн кун ичида судга берилиши мумкинлиги назарда тутилган бўлиб,

Фикримизча, давлат ижрочиси мансабдор шахс сифатида ижро иши юритуви доирасида тарафлар билан оммавий ҳуқуқий муносабатга киришида ҳамда ваколати доирасида ҳуқуқий оқибат юзага келтирувчи хатти – ҳаракат (ҳаракатсизлик) содир этади ёки қарорлар қабул қилади. Давлат ижрочисининг хатти – ҳаракат (ҳаракатсизлик) ҳамда қарорлар устидан

низолашишга оид ишларни маъмурий суднинг судловига тааллуқлилигига оид нормани бошқа қонунчилик нормалари билан мувофиқлаштириш керак.

Тўртинчидан, Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексида, “Ихтиролар, фойдали моделлар ва саноат намуналари тўғрисида”, “Селекция ютуқлари тўғрисида”, “Интеграл микросхемалар топологияларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш тўғрисида” ҳамда “Товар белгилар, хизмат кўрсатиш белгилари ва товар келиб чиққан жой номлари тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси қонунларга мувофиқ, маъмурий органнинг ҳужжати ёки мансабдор шахсларининг ҳатти-ҳаракати (ҳаракатсизлиги устидан) шикоят қилишнинг тартиби белгиланган бўлиб, низо тўғридан-тўғри маъмурий судлар томонидан кўриб чиқилмайди. Масалан, солиқ органининг сайёр солиқ текширувлари ва солиқ аудити натижалари бўйича қабул қилинган қарорлари устидан суд тартибида шикоят қилиш фақат юқори турувчи солиқ органига шикоят қилингандан кейингина мумкин бўлиши (бу қоида Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасининг қарори устидан шикоят қилишга нисбатан қўлланилмайди), Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг қарорлари устидан Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг апелляция кенгашига мурожаат қилиш ва унинг қароридан норози бўлган тақдирда судга мурожаат қилиш муминлиги белгиланган.

Фуқаролар ва юридик шахс ўз ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти - ҳаракатлар (қарорлар) устидан шикоят билан аввало ушбу қарорни қабул қилган (хатти - ҳаракатларни содир этган) давлат органининг юқори турувчи тизимига мурожаат қилиши мақсадга мувофиқ бўлиб, мазкур ҳолат

амалиётда низони тез ва тегишли суд ҳаражатларисиз ҳал қилинишига сабаб бўлади. Шу ўринда кўриб чиқилиши маъмурий судга тааллуқли бўлган нотариал ҳаракатни амалга ошириш, фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзишни рўйхатга олиш рад этилганлиги ёки нотариуснинг ёхуд фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш органи мансабдор шахсининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) юзасидан низолашиш тўғрисидаги, мажбурий ижро бюроси мансабдор шахсининг қарори ва хатти ҳаракатлари юзасидан маъмурий судга шикоят бериш тартибини ўзгартириш яъни, судгача мазкур органларнинг юқори турувчисига шикоят бериш тартибини жорий этиш орқали суд тартибида шикоят қилиш фақат юқори турувчи органга шикоят қилингандан кейингина мумкин бўлишини қатъий белгилаш зарур.

Бешинчидан, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 93-моддаси биринчи қисми 16-банди, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни 26-моддасига кўра ҳокимларнинг Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонлари, қарорлари ва фармойишларига шунингдек Ўзбекистон Республикасининг давлат манфаатларига зид келадиган ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси томонидан бекор қилиниши назарда тутилган.

Маъмурий орган, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органлари, махсус комиссиялар қарорларини бекор қилиш маъмурий суднинг судловига тааллуқли эмас. Бироқ, айрим қонунчилик буни инкор этади. Масалан, Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги

Қонунинин 59-моддасига кўра, қонун ҳужжатларида маъмурий ҳужжатлар фақат суд тартибида бекор қилинадиган ёки ўзгартириладиган ҳоллар назарда тутилиши мумкинлиги, манфаатдор шахснинг ишончи ҳимоя қилиниши лозим бўлган ҳолларда, маъмурий ҳужжатни бекор қилиш ёки ўзгартириш масаласи суд тартибида кўриб чиқилади. Шу каби Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 157-моддаси учинчи қисми талабига кўра, солиқ органларининг мансабдор шахслари томонидан ушбу Кодекста белгиланган талабларга риоя этмаслик юқори турувчи солиқ органи ёки суд томонидан солиқ органининг қарорини бекор қилиш учун асос бўлиши мумин.

Шу ўринда маъмурий органларнинг, ўзини ўзи бошқариш органларининг ҳужжатини ҳақиқий эмас деб топиш ва маъмурий ҳужжатни бекор қилиш тушунчаларини бир-биридан фарқлаш лозим. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 12-моддаси талабига кўра, давлат органининг ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органининг қонун ҳужжатларига мувофиқ бўлмаган ҳамда фуқароларнинг ёки юридик шахснинг фуқаролик ҳуқуқларини ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини бузадиган ҳужжати суд томонидан ҳақиқий эмас деб топилиши мумкин.

Бунда низолашилаётган маъмурий ҳужжат қонун ҳужжатларига мувофиқлиги ҳамда фуқароларнинг ёки юридик шахснинг фуқаролик ҳуқуқларини ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини бузиши аниқланади. Қонун ҳужжатларига мувофиқ бўлмаган ҳамда фуқароларнинг ёки юридик шахснинг фуқаролик ҳуқуқларини ва қонун билан

қўриқланадиган манфаатларини бузадиган маъмурий ҳужжат суд томонидан ҳақиқий эмас деб топилади.

Яъни, ҳақиқий эмаслигига асос унинг ноқонунийлигидир. Маъмурий ҳужжат суд томонидан ҳақиқий эмас деб топилганда, у қабул қилинган пайтдан бошлаб ҳақиқий эмас деб ҳисобланади.

Давлат органининг ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органининг маъмурий ҳужжати бекор қилиш эса, маъмурий ҳужжат ва унинг оқибатида вужудга келган тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини келгусида бекор қилишга қаратилган ҳаракат бўлиб, унинг қонунийлиги низолашилмасдан туриб икки ҳолатда:

Бири, давлат органининг ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органининг маъмурий ҳужжати қонунга ҳилоф қабул қилинганда юқори турувчи маъмурий орган томонидан бекор қилиниши;

Иккинчиси, давлат органининг ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органининг маъмурий ҳужжати қабул қилингандан кейин у билан белгилаб қўйилган талабларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаганлиги, бекор қилишга сабаб бўладиган ҳолатларнинг юзага келиши асос бўлади.

Фикримизча, “бекор қилиш”, “ҳақиқий эмас деб топиш” икки ҳил тушунчалар эканлиги, маъмурий суднинг судловига ҳақиқий эмас деб топиш талаби тааллуқли эканлигини инобатга олиган ҳолда, “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонунинин 59-моддасига кўра, манфаатдор шахснинг ишончи ҳимоя қилиниши лозим бўлган ҳолларда, маъмурий

хужжатни бекор қилиш ёки ўзгартиришга оид низо маъмурий суднинг судловига тааллуқли эмаслигига оид норма қонунчиликда ўз аксини топиши лозим.

Солиқ кодексидан “суд томонидан солиқ органининг қарорини бекор қилиши учун асос бўлиши мумкин” деган нормани “суд томонидан солиқ органининг қарорини ҳақиқий эмас деб топиш” мумкинлигига оид нормани билан ўзгартириш лозим.

Ҳозирга келиб маъмурий судлар маъмурий органлар билан муносабатларда қонун устиворлигини, фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш, маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлар соҳасида фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш вазибаларини бажариб, ўз навбатида суднинг маъмурий идоралар устидан назарати институтини таъминламоқда. Мазкур соҳада судловга тааллуқлиликнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш ва ислох қилишни тақозо этмақда. Зеро, ислохотлардан кўзланган мақсад “Инсон кадри учун” тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, тадбиркорликни жадал ривожлантириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантириш эканлиги “Тараққиёт стратегияси”да белгиланмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

Ўзбекистон Республикаси “Судлар тўғрисида”ги қонун.

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекс.

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат органлари билан муносабатларда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларининг самарали ҳимоя этилишини таъминлаш ҳамда аҳолининг судларга бўлган ишончини янада ошириш чора-тадбирлари тўғриси” даги 107-сонли қарори.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2003 йил 9 декабрдаги ПФ-3358-сонли Фармони билан тасдиқланган Республика давлат бошқаруви органлари рўйхати

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Маъмурий органлар ва улар мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш бўйича суд амалиёти ҳақида” ги қарори

“Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни

“Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси қонуни

“Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни

“Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

“Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси қонун

Ўзбекистон Республикасининг Адвокатура тўғрисидаги қонуни. 1996 йил 27 декабрь

Ўзбекистон Республикаси Нотариат тўғрисидаги қонуни. 1996 йил 26 декабрь

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси